

DISTRIBUTIEKANALEN

door Prof. Dr. J. P. I. v.d. Wilde

De term distributiekanaal is verbonden aan de beschrijving van de bedrijfskolom, waarin worden onderscheiden: de oerproducent, de collecterende handel, de fabrikanten, de grossiers en de detailhandel, met als zijlijnen de importeur, de exporteur en hun contacten in het buitenland en met de groothandel. Het doel van deze beschrijving is het geven van een globaal inzicht in de organisatie van de handel en de manier van voortstuwende goederen. Daarbij valt het accent op de door de verschillende geleidingen te vervullen functies, die - vanzelfsprekend sterk generaliserend - besproken worden.

Deze algemene oriëntatie is nodig om het „voortstuwingsproces” te leren kennen. Tot dat proces behoren eigenlijk alle economische activiteiten. Het is echter gebruikelijk het verkrijgen van grondstoffen en het technisch produceren niet onder dit begrip te laten vallen en de term voortstuwende te reserveren voor de handel en de dienstverlening¹).

Staudt en Taylor duiden deze activiteiten kernachtig aan als „overcoming time and space through the distribution network”²). In deze verwoording klinkt de marketinggedachte duidelijk door.

Deze gedachte bezielt het voortstuwingsproces en maakt de term „voortstuwende” eerst goed duidelijk.

In dit artikel zal gepoogd worden dit voortstuwingsproces wat meer van nabij te bezien. Drie gezichtspunten zijn daarbij van belang, t.w. het voortstuwingsproces als productieproces, de functievervulling in dat proces door de betrokken ondernemingen en de keuze van de distributiekanaal door de technisch producerende ondernemingen. Daarbij is gestreefd naar een verdere beperking waardoor het accent valt op de groothandel en de detailhandel.

De handel als economische activiteit

De handel heeft steeds moeite waar te maken dat hij productief is, waarde voortbrengt. De oorzaak daarvan is de moeilijke meetbaarheid van de handelsproductiviteit. De handel is in dit opzicht oppervlakkig bezien in het nadeel tegenover de industrie. Bij de industrie geeft het aantal geproduceerde eenheden een zichtbare aanwijzing voor de productiviteit. De handelsproductiviteit valt niet zo direct in het oog.

McAnally³) schrijft over de productieve functies van de „distributive trades”: „To get goods moving in a way that gives satisfaction upstream, downstream and to himself, a distributor may have to make adjustments . . . (which are) . . . not measurable in any absolute sense”. Staudt en Taylor benadrukken dit op een andere manier: „Goods do not have intrinsic market

¹) Zie o.a. Storm „Marketing en Distributie”, Wormerveer 1966, hoofdstuk II.

²) A managerial introduction to marketing, London 1970, pag. 261.

³) The economics of the distributive trades, London 1971, pag. 29.

value”⁴). Het produktieproces is met het fysiek tot stand komen van produkten niet afgerond. Het maken van produkten is een functie in het produktieproces naast andere functies en dus gericht op de bevrediging van de consument. De moeilijke meetbaarheid van de produktiviteit van sommige van deze functies is een complicatie voor de theoretici, maar tast de toegevoegde waarde niet aan.

Deze conceptie van de produktiefuncties veronderstelt niet alleen een duidelijk verband met de omstandigheden waaronder gewerkt wordt, maar ook een wisselende verdeling van de in het produktieproces te verrichten functies. Het proces moet immers doelgericht zijn, d.w.z. dat de functies en taken⁵) verricht door een voorgaande schakel moeten worden beoordeeld naar hun betekenis voor de functie vervulling in de volgende schakel en uiteindelijk naar die van de optimale vervulling van de behoeften van de consument.

Deze gedachte staat op gespannen voet met die aan een atomistische concurrentie waarbij elke ondernemer zijn eigen zaken moet waarnemen en zijn strategie (prijs) laat afhangen van wat de concurrentie doet.

Binnen een doelgerichte aanpak van het distributieproces is voorbereiding van de markt door de fabrikant en zijn ook cont(r)acten tussen ondernemers en de vestiging van handelspraktijken even logisch als het gebruik maken van de voorbereiding van de markt door volgende schakels. De produktie wordt verzorgd door een aantal van elkaar in belangrijke mate afhankelijke systemen die deze afhankelijkheid kunnen benutten door een goed samenspel dat voorwaarde is voor een ordelijk economisch verkeer. Ook de consument ondervindt daar baat bij in de vorm van een kwalitatief beter en lager geprijsd pakket goederen en diensten.

Een nadere bezinning op de te verrichten functies en taak maakt dat duidelijk. McAnally⁶) onderscheidt:

- 1 material transformation
- 2 transformation in time and place
- 3 psychological transformation.

In het derde punt komen de specifieke functies van, wat McAnally de distributive trades (groothandel en kleinhandel) noemt, tot uitdrukking. De handel verzorgt impliciet enige „fysical transformation” (meten, opdelen in kleinere hoeveelheden, wegen en verpakken), het overbruggen van verschillen van plaats en hoeveelheid behoort eveneens tot de handelsfuncties, maar het typerend accent valt op „psychological transformation”.

McAnally legt dit uit aan de hand van een schema waarin hij aangeeft op welke wijze de handel vraag en aanbod bij elkaar brengt. In navolging van Paul Avril veronderstelt hij een stroom van aangeboden goederen naar beneden gericht en een vraag naar boven gericht. Deze beide stromen moeten op elkaar worden afgestemd, kwantitatief en kwalitatief, naar tijd en naar prijs.

4) a.w. pag. 262.

5) vgl. Prof. Dr. P. J. Verdoorn „Het commerciële beleid bij verkoop en inkoop”, pag. 323/324.

6) a.w. pag. 28.

	<i>upstream</i>	<i>downstream</i>
quality		
quantity		
time		
price		

In dit schema ontbreekt het element plaats, als gevolg van de scheiding van de „transformation in time and place” en de „psychological transformation”. Wij stuiten hier wel op een principieel punt, bijv. o.m. op de praktische vraag of de physical distribution behoort tot het vervoer (dienstverlening) of tot de handelsfuncties. Deze vraag is wel in het algemeen te beantwoorden maar in de praktijk is het onderscheid dikwijls minder duidelijk. Physical distribution houdt zich bezig met de efficiënte goederenbeweging. Het scheidt nuttigheid van plaats. De vraag of goederen (en in welke hoeveelheid) op een bepaalde plaats nuttig zijn behoort tot de door de handel te nemen beslissingen. De hoeveelhedsbepaling op een bepaald punt behoort dus typisch tot de handelsbeslissingen, inclusief die over het (vestigings)punt (van detaillist en grossier) waar deze hoeveelheden gewenst zijn. De efficiënte verplaatsing van de goederen behoort al naar gelang deze in eigen beheer wordt uitgevoerd of niet, tot de op te lossen technische problemen (taken) of tot de competentie van de vervoerder. Dit onderscheid sluit ook aan bij de bekende voorstellingen die bedoeld zijn aan te geven dat inschakeling van de grossier het aantal contacten dat moet worden gelegd vermindert. Het is goed die voorstelling in dit verband nog eens nader te analyseren.

Van Muiswinkel heeft in zijn „Handel, Markt en Beurs”⁷⁾ daarvan de volgende presentatie gegeven:

⁷⁾ Amsterdam 1970, pag. 75.

Deze presentatie is geen ruimtelijke voorstelling, maar brengt het aantal contacten tussen de verschillende schakels in de bedrijfskolom in beeld. Het realiteitsgehalte van deze wijze van voorstellen wordt mede bepaald door de te verhandelen hoeveelheden. Geertman en Geertman⁸⁾ wijzen erop dat de fabrikanten de samengebundelde orders van de detaillist krijgen en dat daarom de positie van de grossier het meeste gevaar loopt in die branches, waar de fabrikanten kunnen rekenen op regelmatige en voldoende grote orders van de zijde der detaillisten. Toch is dit niet de enige factor die van belang is. Het ruimtelijk aspect, de hoeveelheden en het transport zijn niet uitsluitend bepalend.

Het schema van McAnally gaf dat reeds aan. Zonder de pretentie te hebben een volledig sluitend⁹⁾ systeem te presenteren, wil ik dat schema met een aantal elementen uitbreiden, t.w. nuttigheden van plaats, van dienstbe-
toon en van informatie:

	<i>upstream</i>	<i>bestel (wet etc.)</i>	
informatie	reclame	juistheid (recl. code)	informatie
hoeveelheid	grote ver- pakking	hoeveelheidsaan- ding (warenwet)	handzame verpakking
kwaliteit	minimum	volksgezond- heid (warenwet)	maximum
tijd	winkel open	winkelslui- tingswet	vrije tijd
plaats	centrum	ruimtelijke ordening	gemakkelijke bereikbaarheid
service	weinig arbeidsin- tensief	opleiding, personeels- beleid	goede bediening
prijs	verticale prijsbinding	wet econ. mededinging	lage prijs
			<i>downstream</i>

Het element informatie is nog niet besproken. Het is de verbale uitdrukking van de marketinggedachte die in het geheel van de verkoopbevorderende activiteiten in onze maatschappij een steeds duidelijker rol is gaan spelen. Bij de marketing staat het produkt centraal. De afnemers moeten weten dat het er is en welke kwaliteiten het heeft. De reclame is de in een boodschap uitgedrukte variant daarvan.

Doordat bij wijze van voorbeeld de vakjes zijn ingevuld geeft het schema een indicatie van de probleemgroepen die de vervulling van de onderscheiden functies met zich brengt.

⁸⁾ Economische Technische Verschijnselen, A'dam/Brussel 1971, pag. 230.

⁹⁾ Zo'n systeem is ondenkbaar omdat de functievervulling door de afzonderlijke ondernemingen afhankelijk is van de beslissingen genomen door de betrokken managers t.a.v. de middelen waarover zij beschikken en de markt die zij bedienen.

De middelste kolom geeft een aanduiding van de problematiek van elke groep benaderd vanuit de omgeving van de handelsondernemingen, of anders gezegd, een schetsmatige indruk van de wijze waarop de maatschappij en de handel op elkaar inwerken.

De omgeving van de handelsonderneming

Een goede onderneming heeft een eigentijds gezicht. De commerciële beleidsvoering van zo'n onderneming is in onze tijd agressief. De grenzen van deze agressiviteit worden bepaald door de maatschappelijke (ethische) opvattingen. De kwantitatieve verhoudingen binnen de samenleving en de ontwikkeling van de techniek bepalen voorts de *modus quo* voor de grote lijn. De precisering is afhankelijk van nog sneller wisselende omstandigheden.

De consequentie hiervan is de noodzaak tot voortdurende heroriëntatie ten aanzien van de manier waarop de handel haar functies uitoefent. Op dezelfde manier als een verouderd procédé een industrie zijn kansen op de markt doet verliezen, zal ook de handelsonderneming, die zich niet voortdurend heroriënteert, zichzelf isoleren en haar kansen op de markt verliezen.

Deze voortdurende heroriëntatie is voor de handelsonderneming tegelijkertijd gemakkelijk en moeilijk. Dat komt omdat het aantal variabelen zo groot is. Het grote aantal maakt wijzigingen minder moeilijk. Er is altijd wel wat te veranderen. Het vinden van een optimum is om dezelfde reden meer een ervaringskwestie dan een exact vast te stellen bedrijfsdoel. Daar komt bij dat de oorzaken die de aanpassing noodzakelijk maken zeker niet allemaal kwantificeerbaar zijn (zie het schema)¹⁰). De mogelijkheden tot kwantificeren en ook de pogingen daarvan gebruik te maken nemen uiteraard toe. In de groothandel staat bijv. op dit ogenblik de techniek van de bevoorrading in het centrum van de belangstelling. In de detailhandel zijn het de elkaar snel opvolgende nieuwe gedachten over de vestigingsplaats en winkeltypen. Beide probleemgroepen lenen zich voor kwantificeren.

In de detailhandel is het met de economische omstandigheden wisselend winkelgezicht aanleiding geweest tot de ontwikkeling van de filosofie van de „Wheel of retailing”. Deze filosofie veronderstelt een concurrentiecyclus, die start bij het met lage kosten opgezette winkeltype dat prijsconcurrerend de markt veroverd om dan vervolgens via upgradering uit te groeien tot een gevestigd winkeltype met hogere kosten en als gevolg daarvan ook een hoger prijstype.

Deze benadering houdt te weinig rekening met de maatschappelijke omstandigheden die de opkomst van de winkeltypen bepalen. De kosten vormen maar een kant van het proces. De keerzijde ervan is het vraagstuk van de toetreding tot de (detail)handel dat ten grondslag ligt aan de concurrentie in deze sector. Voor de beoordeling van de efficiënte vervulling van de handelsfuncties is dan ook de kennis van deze basisfactoren noodzakelijk: de ont-

¹⁰) Ook niet in de prijs. Daarom is het vanzelfsprekend dat commissies gevraagd om over de verticale prijsbinding te adviseren niet tot de politiek gewenste conclusies komen. Elk geval staat op zichzelf en elke generaliserende opvatting kan dan ook met een groot aantal praktische voorbeelden gestaafd worden.

wikkeling van de bevolking (groei, huwelijken, teenagers, 65+), de leefgewoonten (forensen, autogebruik, communicatie), inkomen (minimumloon, welvaart, betalingsgewoonten, sociale voorzieningen), levensstijl (vrijheid, vrije tijd, toerisme, doe-het-zelf), milieu (vervuiling, acties). De kennis van deze factoren is mede bepalend voor de te geven informatie, de te verpakken hoeveelheden, de kwaliteit, de tijd waarop bepaalde produkten gebracht moeten worden, de plaats van vestiging en die van opslag, de te verlenen service en de te vragen prijs. Het technologisch kader bepaalt voorts de mogelijke keuze van informatiemedia, het verpakkingsmateriaal, de te kiezen grondstof, de houdbaarheid etc.

Het gaat hier om factoren die - zoals gesteld - niet allemaal even goed meetbaar zijn. De te overbruggen afstand en de te leveren hoeveelheden, de ruimte van de rekken en die van het magazijn, de omvang en het gewicht van de verpakking voor de consument zijn meetbaar en kunnen gerelateerd worden aan het draagbare gewicht, de per auto te vervoeren hoeveelheden etc. De kwaliteit kan - met iets meer moeite misschien - in kwantitatief verband gebracht worden met het gebruiksdoel en de gebruiksduur. Een auto bijv. is een ander produkt wanneer het gebruikt wordt gedurende 4 à 5 jaar dan wanneer het een mensenleeftijd mee moet gaan (Renault en Rolls Royce). De tijden van bezorgen en van kopen zijn eveneens afhankelijk van een aantal meetbare factoren zoals bijv. de aan- en afvoerruimte, beschikbaar personeel, werktijden, verkeersmaatregelen etc.; voor de aankopen zijn hier factoren van belang zoals het percentage vrouwen dat een beroep uitoefent, arbeidsvoorwaarden (koopavond) etc. Voor de bepaling van de vestigingsplaats worden nog elke dag nieuwe formules bedacht. Termen als winkelcentrum en overslagcentrum geven voor insiders voldoende aan welke probleemgroepen hier bedoeld worden en welke cijfermatige benadering. De dagelijkse praktijk wijst uit dat de service nauw gelieerd is aan de arbeidskosten. De prijs tenslotte blijkt sterk afhankelijk van de koopkracht, de bestedings-elasticiteit, omzet etc.

Omdat een zo grote veelheid van factoren de uitoefening van de handelsfunctie bepaalt, kunnen verschillen in positie en werkwijze gemakkelijk aanleiding geven tot kostenverschillen die niet eenvoudig na te rekenen zijn en kunnen zich ook gemakkelijk gewoonten ontwikkelen die een verandering vormen voor verbeteringen die de produktiviteit bevorderen. Dit is een van de voornaamste redenen waarom juist nieuwkomers zo gewenst zijn in de detailhandel voor de voortgang van het innovatieproces. Dat is ook de toevoeging die de theorie van de wheel of retailing behoeft om tot een meer evenwichtige benadering te komen. Niet alleen de kosten stijgen als gevolg van het proces van upgrading, maar ook de opvulling en nuancering van nieuw gevormde gewoonten leiden tot het innemen van posities die conserverend werken en daarom kostenverlaging tegengaan.

De sectoren

Belangrijk voor een juiste kijk op de plaats die de handel in het productieproces inneemt zijn de kwantitatieve verhoudingen in de onderscheiden sec-

toren. Voor een goede beschrijving is nodig dat de aantallen ondernemingen, werkzame personen en omzetten per bedrijfssector worden opgevoerd. Op deze wijze wordt een overzicht verkregen van de goederenstroom en degenen die zich met het voortstuwende van die stroom bezighouden.

Een zodanige beschrijving vergt een grote praktische kennis van de betrokken bedrijfssectoren, met name ook omdat de assortimenten zeker niet in alle gevallen overeenstemmen en bovendien niet alle goederen dezelfde geleidingen passeren. De plaats die de ondernemingen in de verschillende geleidingen van de bedrijfskolom innemen is van sector tot sector en van land tot land verschillend. De meubelindustrie die in Nederland nog vrijwel ambachtelijk is geeft bijv. een verhouding te zien van 1 fabriek op 10 detailhandelsvestigingen, terwijl dit bijv. in de levensmiddelensector zeker 1 op 50 is: verhoudingen als hier bedoeld geven een indicatie van de verdeling van de economische macht binnen de onderscheiden bedrijfssectoren en daarmee het raam waarbinnen zich de concurrentie in de sectoren voltrekt.

Dit kan als volgt in beeld gebracht worden:

Het geschetste deel van de bedrijfskolom noem ik bedrijfspiramide. Er zijn in de regel minder fabrikanten, meer grossiers, veel detaillisten en nog meer consumenten. Uit de opbouw van de piramide volgen de machtsverhoudingen¹⁾). De piramide ziet er in de verhouding één fabrikant op 10 detaillisten anders uit dan bij een verhouding van 1 op 50.

Het marktaandeel van elke detaillist afzonderlijk is in het eerste voorbeeld groter dan in het tweede. De marktpositie van de detaillisten is daardoor in het eerste voorbeeld sterker.

Dit terrein is nog weinig ontgonnen. Van Muiswinkel heeft in zijn *Handel, Markt en Beurs wat cijfers opgenomen*²⁾ over kwantitatieve verhoudingen bij de distributie van kruidenierswaren. Verdoorn geeft cijfers ontleend aan de bedrijfstelling van 1950³⁾. Haccoû vermeldt ook de gegevens van

¹⁾ De pijltjes geven de invloed „downstream” en „upstream” aan.

²⁾ Amsterdam 1970, pag. 80.

³⁾ a.w. pag. 325.

1963¹⁴). In 1972 komen de samenvattingen van de nieuwe groothandelstelling¹⁵).

Voor Frankrijk heeft het Centre d'Etude du Commerce een aantal studies verricht die inzicht in de kwantitatieve verhoudingen binnen de bestudeerde sectoren geven. McAnally geeft Engelse cijfers. Van Muiswinkel geeft nog wat materiaal over de verhoudingen in de USA en in Duitsland.

Het is mede door dit gebrekkige cijfermateriaal ondoenlijk in het verband van dit artikel samenvattende gegevens te produceren, die voor Nederland een gedetailleerd inzicht geven in de verhouding industrie, groothandel en kleinhandel. Globaal moet met ruim 100.000 detailhandelsondernemingen worden gerekend met daarnaast nog zeker 100.000 in het ambacht en het horecabedrijf waarin ook detailhandelsomzetten worden gemaakt. In deze ondernemingen werken ongeveer 1 miljoen mensen, waarvan zo'n 350.000 zelfstandigen.

In de groothandel zijn ruim 30.000 ondernemingen (inclusief tussenpersonen) waarin ruim 250.000 mensen werken. In de industrie 120.000 ondernemingen met een werkgelegenheid van 1,4 miljoen manjaren.

De bijdrage van deze ondernemingen in het nationaal inkomen is moeilijk te schatten. Uit de verhouding van de aantallen werkzame personen (ind. 1,4; gh 0,25 ; dh 1) zou deze bijdrage alleen bij gelijke arbeidsintensiviteit en rentabiliteit eenvoudig kunnen worden afgeleid. Globale berekeningen geven voor de industrie $\pm 30\%$, voor de detailhandel $\pm 12\%$ en voor de groothandel 3 à 4%¹⁶).

De keuze van handelskanalen

De handelskanalen worden door de fabrikant uiteraard anders benaderd dan door de leiders van de handelsondernemingen. De keuze van de juiste distributiekkanalen is voor de industriële manager een van de kernproblemen.

Ook bij deze keuze wordt onderscheid gemaakt tussen distributiekkanalen, fysieke distributie en vestigingsplaats. Zonder een systeem om de goederen op de plaats te krijgen waar zij kunnen worden afgenomen zou veel tijd en geld verspild worden.

Dit systeem bestaat uit het uitkiezen van produkten en produktgroepen, geschikt om aan de vraag van verschillende marktsegmenten tegemoet te komen. Deze zullen zo verplaatst moeten worden dat zij overal in voorraad en dus ook verkrijgbaar zijn. De fabrikant moet hiervoor meer permanente contacten met detaillisten, groothandelaren en agenten ontwikkelen.

Het is eigenlijk een andere gespecialiseerde techniek gericht op het verzorgen van een minimum aantal transacties van zo groot mogelijke omvang. Ook het houden van voorraad - de snelle doorstroming van de vervaardigde goederen - speelt een belangrijke rol. Tenslotte is van belang de spreiding van de vervaardigde goederen, over een zo groot aantal vestigingspunten dat ze onder het bereik komen van alle potentiële kopers.

¹⁴) De Groothandel. Functies, Dynamiek en Perspectieven. Leiden 1969, Hfdst I, par. 4.

¹⁵) CBS

¹⁶) Vgl. de jaarlijkse publikatie van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf: „Het midden- en kleinbedrijf in de nationale economie”.

De deskundigheid van de groothandelaar als tussenschakel en die van de detaillist die het onmiddellijk contact met de consument verzorgt kan voor de fabrikant van groot belang zijn. Dit belang is afhankelijk van de ordergrootte van de afzonderlijke detaillisten en de assortimenten die deze voeren. Voor de fabrikant kan bijv. inschakeling van de groothandelaren belangrijk zijn omdat deze een assortiment samenstellen dat door veel detaillisten wordt gevoerd. Vooral wanneer de ordergrootte per detaillist gering is zal de fabrikant geen neiging vertonen de groothandelaar uit te schakelen. In de gevallen daarentegen waar sprake is van een smal assortiment en relatief grote orders van de detaillisten is, zoals wij reeds zagen, het gevaar van uitschakeling van de groothandelaar sterker aanwezig. Uiteraard gaat het hier om uitersten en is de praktijk aanmerkelijk genuanceerder.

Naast deze aan de aard van de verhandelde goederen ontleende criteria zijn er de criteria ontleend aan de positie die een bepaalde groothandelaar of detaillist inneemt. Een fabrikant zal bijv. graag direct aan een warenhuis of groot filiaalbedrijf leveren maar aan kleinere detaillisten via een groothandelaar die goede contacten heeft met zoveel mogelijk detaillisten, d.w.z. die „goed ingevoerd” is. Hierbij speelt de branchevervaging ook een belangrijke rol. Moeten Zwarte Beertjes via de boekhandel of de levensmiddelenwinkel worden verkocht? Hoort een kampeeruitrusting thuis in een sportzaak of in een speciaalzaak voor kamperen?

Dit soort beslissingen is mede afhankelijk van de verkoopstrategie. Een fabrikant die zijn produkt overall wil verkopen waar dat maar mogelijk is, kiest andere kanalen dan de fabrikant die zich richt op een zeer speciale klantenkring. In het ene geval is sprake van massa- en - in de regel - merkartikelen, in het andere geval van artikelen die zich duidelijk onderscheiden van andere. Dit onderscheid hangt wel enigszins samen met de onderscheiding tussen convenience goods en shopping goods, maar verschilt daarvan toch ook in een aantal opzichten. Het belangrijkste is hier de marktsegmentatie waardoor het distributiesysteem fundamenteel beïnvloed wordt.

Bij marktsegmentatie - het selecteren van vestigingspunten in dit geval - kan gebruik gemaakt worden van de techniek van bevoorrechten van bepaalde detaillisten of groothandelaren door deze voor een bepaald gebied de alleenverkoop te geven. De vraag of een bepaalde groothandelaar of detaillist het gehele assortiment van een fabrikant wil voeren, is in dit verband van nog meer gewicht dan in het algemene geval.

Zonder te streven naar volledigheid moet in dit verband toch ook melding gemaakt worden van de inschakeling van de handelsagent die hetzij bij detaillisten hetzij bij groothandelaren de produkten pousseert en die in dit opzicht als een vooruitgeschoven post door de fabrikant kan worden gezien.

Een groot aantal groepen van produkten kan niet lang in voorraad gehouden worden doordat de goederen aan bederf onderhevig zijn, demoderen etc. Ook aan het vervoer van deze goederen worden dikwijls extra eisen gesteld. In sommige gevallen speelt zowel bij de opslag als het vervoer de tijd een belangrijke rol en ook de temperatuur. Andere bijzonderheden aan de te verhandelen goederen inherent, zijn bijv. de noodzaak tot het vermijden van schokken bij het vervoer en overslag, de omvang per eenheid, het feit dat een

produkt vloeibaar is of koolzuurhoudend. Het is duidelijk dat zulke punten bij de keuze van de handelskanalen een belangrijke rol spelen en dat ook de physical distribution er mede door wordt bepaald.

Seizoenschommelingen, de „life cycle” van een bepaald produkt, de vraag of de tussenhandel pousseren wil, de spreiding van het gebruik en de gebruiksduur spelen voor de fabrikant uiteraard ook een belangrijke rol.

Tenslotte zullen de gebruikelijke handelsmarges en de financiële draagkracht van de fabrikant bij de vraag welke kanalen gekozen worden te overwegen punten zijn. Door het inschakelen van tussenschakels kunnen belangrijke investeringen vermeden worden en de doorstroming van de goederen versneld, terwijl hoge marges van de tussenhandel tegenstrijdig kunnen werken. Zij kunnen de handel verleiden tot het pousseren van bepaalde artikelen en de fabrikant tot het passeren van de tussenhandel.

Handelskanalen en welvaart

De gedachte dat goederen geen intrinsieke marktwaarde hebben leidt tevens tot een positief oordeel over de betekenis van de handelskanalen voor de welvaart.

Met name de groeiende gecompliceerdheid van de distributie als gevolg van de grote hoeveelheid doorstromende goederen aan de ene kant en de variëteit van deze goederen aan de andere kant, met de verkeersproblemen als voornaamste factor bij de fysieke voortstuwing, hebben de aandacht voor de distributie sterk vergroot.

In de VS zijn de distributiekosten in de jaren '50 aanmerkelijk gestegen en pogingen om de gestegen kosten tot het oorspronkelijk niveau terug te dringen hebben slechts hier en daar resultaat gehad. Het probleem is dat de loonkosten evenredig stijgen met het produktieniveau en dat vergroting van de voortgestuwde goederen per hoofd van de in de handel werkzame personen om fysieke redenen niet altijd in dezelfde mate kan plaatsvinden als de vergroting van de produktie per hoofd in de industrie. Verandering van voermiddelen en automatisering van de administratie hebben de laatste tijd sterk de aandacht gekregen omdat langs deze weg een deel van de gestegen kosten kan worden achterhaald. Ook de grote aandacht voor de physical distribution is hieruit te verklaren.

Door deze belangstelling en de sterke geneigdheid tot efficiënte organisatie in het algemeen is er een tendentie tot typebeperving bij alle geledingen in de bedrijfskolom. De massale voorziening van de grote bevolkingscentra maakt dat noodzakelijk. Allereerste wordt dit aangevoeld als een culturele verarming. In het verleden beschikten althans de leidinggevende groepen in de samenleving over een groot aantal met meer zorg vervaardigde produkten. Het hangt van de verdere ontwikkeling af of de kwantitatieve welvaart kwalitatief verdiept zal worden. De ontwikkeling van de arbeidsverdeling in de bedrijfskolom is daarvan afhankelijk.

Sommige studies geven hier wel richting aan. In dit verband is bijv. interessant de studie over de invloed der ontwikkeling op de vermindering van de

omvang der economische fluctuaties: „de tertiaire sector”¹⁷). Aan deze studie liggen een tweetal veronderstellingen ten grondslag, t.w. dat conjunctuuranalyses op langere termijn wijzen in de richting van minder hevig wordende conjunctuurfluctuaties (1) en dat demografische analyses het groeiend aandeel van de bezetting in de dienstensector in het totaal van de actieve bevolking bevestigen (2). De analyse van de tertiaire sector wijst in de richting van meer aan de persoon gebonden activiteit. De dienstensector is het residu van de omwegproductie en daardoor een stabiel economisch verschijnsel in onze tijd.

Beslissend voor de vraag naar de verdere ontwikkeling van de functievervulling door de handel is dan ook die naar de hoeveelheid diensten die zal worden gevraagd en kan worden betaald. Het residu van de omwegproductie is niet alleen aanwezig in de vorm van dienstverlenende bedrijven en ondernemingen. Het manifesteert zich ook in het zelf doen. Tegenover de beroepsgebonden mens staat de mens met veel vrije tijd, wat zal deze mens gaan doen? Hoe zal hij de hem ter beschikking staande middelen verdelen over te kopen produkten en diensten? Vraag en aanbod zullen ook in dit opzicht aansturen op een nieuw maar ook voortdurend veranderend bestedingspatroon, een complex van beslissingen downstream dat reacties upstream zal uitlokken, maar ook van beslissingen upstream die reacties downstream tengevolge hebben.

De spanning tussen rationalisatie en persoonlijke creativiteit zal daarbij blijven bestaan en met de verruiming van de bestedingen als gevolg van de economische groei en de technische ontwikkeling de oorzaak blijven van het ontstaan van nieuwe mogelijkheden, van betere antwoorden op veranderende behoeften van de consument.

Zo zal ook in de toekomst de nooit naar waarde te schatten creatieve produktiviteit van de handel - efficiënt maar, helaas en toch ook gelukkig, effectiever naarmate de differentiatie groter is - een weg bepalen waarlangs de juiste hoeveelheid goederen en diensten zijn bestemming bereikt.

¹⁷) H. van der Eycken en P. Frantzen c.s., „Etude d'économie politique”, Université Libre de Bruxelles 1970.